

„Familienorientierte Rehabilitation bei psychisch Erkrankten (FER)“ - Welche Erwartungen und Befürchtungen haben psychisch erkrankte Elternteile hinsichtlich familienorientierter Rehabilitationsmaßnahmen?

Miluczenko, H.¹, Bindels, H.¹, Thiller, A.², Gerlach, D.³, Schuler, M.¹

¹ Hochschule Bochum – Standort Gesundheitscampus, Fachbereich Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften

² Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

³ Klinik Höhenried

Hintergrund: Psychosomatische Rehabilitation wird häufig von Eltern minderjähriger Kinder in Anspruch genommen (1). Studien belegen, dass psychische Erkrankung und familiäre Situation in einer wechselseitigen Beziehung stehen (2). Während die Erkrankung eines Elternteils Auswirkungen auf die Angehörigen hat, kann das familiäre Umfeld umgekehrt ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung spielen (3, 4). Daher empfehlen Leitlinien, Angehörige in die Behandlung psychisch erkrankter Personen einzubeziehen. Dennoch erfolgt die Versorgung in Deutschland meist mit Fokus auf den / die individuelle Patient:in, so auch in der psychosomatischen Rehabilitation (6). Im Projekt „Familienorientierte Rehabilitation bei psychisch Erkrankten (FER)“ wird ein rehabilitativer Ansatz entwickelt und erprobt, der Familienmitglieder intensiver in den Therapieprozess integriert.

Zielsetzung: Bislang gibt es jedoch nur wenige Erkenntnisse darüber, welche Erwartungen und Befürchtungen bei Betroffenen durch den Einbezug ihrer Angehörigen entstehen und inwiefern diese innerhalb der Behandlung berücksichtigt werden sollten.

Methode: In der Klinik Höhenried wurden leitfadengestützte Interviews mit 32 Patient:innen der regulären psychosomatischen Rehabilitation geführt. Es wurden gezielt Rehabilitand:innen mit verschiedenen familiären und sozioökonomischen Hintergründen rekrutiert, die sich an unterschiedlichen Punkten des Behandlungsprozesses (vor, während und nach der Reha) befanden, um vielfältige Wissens- und Erfahrungsstände einzubeziehen. Die Auswertung erfolgte mittels inhaltlich-strukturierender Inhaltsanalyse und deduktiv-induktiver Kategorienbildung.

Ergebnisse:

Es lassen sich drei subjektive Vorstellungen der Behandlungsform identifizieren: (1) FER als Familienrehabilitation, (2) FER als Unterstützung des erkrankten Familienmitglieds und (3) FER als Screening der Angehörigen. Unabhängig davon besteht eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme, das Einverständnis aller beteiligten Familienmitglieder vorausgesetzt. Befragte erhoffen sich, in einem geschützten Rahmen neue Perspektiven zu gewinnen, um nicht nur den eigenen Rehabilitationserfolg, sondern auch das Wohl der gesamten Familie zu fördern. Gleichzeitig bestehen Bedenken, ob Rahmenbedingungen ausreichen, um familiäre Probleme angemessen zu bearbeiten. Zudem wird befürchtet, dass individuelle Therapieziele vernachlässigt oder Kinder überfordert werden.

Implikation für Forschung und (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass Erwartungen an eine familienorientierte Rehabilitation stark von individuellen Bedürfnissen, Krankheitsüberzeugungen und der familiären Rolle in der Krankheitsbewältigung abhängen. Trotz hoher Teilnahmebereitschaft bestehen Ambivalenzen, da der erwartete Nutzen mit möglichen Befürchtungen, wie der Vernachlässigung individueller Therapieziele oder der Überforderung der Kinder, verknüpft ist. Allein die Möglichkeit des Familieneinbezugs löst neben Hoffnungen auch Unsicherheiten aus. Daher sollten diese Sorgen in der Behandlung durch transparente Informationsvermittlung zu jedem Zeitpunkt erstgenommen und gezielt adressiert werden.

Literatur:

- (1) Maybery, D., & Reupert, A. (2009). Parental mental illness: A review of barriers and issues for working with families and children. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 16(9), 784–791. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01456.x>
- (2) Maybery, D., & Reupert, A. E. (2018). The number of parents who are patients attending adult psychiatric services. *Current Opinion in Psychiatry*, 31(4). https://journals.lww.com/co-psychiatry/fulltext/2018/07000/the_number_of_parents_who_are_patients_attending.13.aspx
- (3) Alyafei, A. H., Alqunaibet, T., Mansour, H., Ali, A., & Billings, J. (2021). The experiences of family caregivers of people with severe mental illness in the Middle East: A systematic review and meta-synthesis of qualitative data. *PLOS ONE*, 16(7), e0254351. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254351>
- (4) Riachi, E., Holma, J., & Laitila, A. (2022). Psychotherapists' views on triggering factors for psychological disorders. *Discover Psychology*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.1007/s44202-022-00058-y>
- (5) Laser, C., Pawils, S., Daubmann, A., Zapf, A., & Wiegand-Grefe, S. (2024). Different perspectives in psychiatry: How family-oriented are professionals in Germany? *BMC Psychiatry*, 24(1), 142. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05562-0>